

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO PÚBLICO BRASILEIRO: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DOS IMPACTOS E DESAFIOS.

Marco Antonio Benites Filho¹

¹Ciências Biológicas- Licenciatura – UNIBF, marcoantoniobenitesfilho@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18110983

Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar, por meio de um levantamento bibliográfico, as principais potencialidades e dificuldades que a integração da Inteligência Artificial (IA) apresenta para a prática docente nas escolas públicas do Brasil. A rápida ascensão da IA, especialmente das ferramentas generativas, impõe aos educadores a necessidade de se reinventar e adaptar suas metodologias de ensino e avaliação. A pesquisa busca identificar como a literatura científica tem abordado a formação continuada de professores frente ao uso dessas novas tecnologias, notando a ausência de um conhecimento prévio institucionalizado sobre IA na maioria das redes de ensino. Embora as ferramentas de IA ofereçam potencial para a personalização do ensino, otimização da criação de materiais didáticos e apoio à gestão de tempo, o estudo revela que muitos professores se sentem sobrecarregados e demonstram preocupação com o risco de precarização do trabalho docente. Em última análise, discute-se o desafio de aproveitar o potencial transformador da IA para a melhoria da qualidade do ensino público, ao mesmo tempo em que se assegura a autonomia do professor e se garante a equidade no acesso e uso ético dessas ferramentas, evitando o aprofundamento das desigualdades educacionais.

Palavras-Chaves: Inteligência Artificial (IA); Formação de Professores; Escola Pública; Prática Docente; Personalização do Ensino.

1. INTRODUÇÃO

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vem sendo muito discutida no Brasil, sobretudo no âmbito do ensino básico. A BNCCE descreve em seu documento como estas ferramentas são comumente utilizadas para “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL,2018)”.

Como afirmado por Amem e Nunes (2006) “ O avanço das TICs tem propiciado maiores possibilidades de disseminação de informações, facilitando o acesso a estas, mas é preciso desenvolver competências e habilidades num mesmo ritmo para se apropriar dos conhecimentos oferecidos pelas informações”, enquanto Valente (2020) ainda complementa “faz-se necessário investir também na formação permanente dos professores, pois cabe a eles uma prática docente centrada cada vez mais na lógica do “aprender a aprender”, na investigação criativa e na pesquisa, tendo em vista as mudanças no contexto da educação no Brasil e no mundo”.

Dentre muitas das novas ferramentas que pode ser utilizada como uma TIC, está a inteligência artificial, que se faz presente cada vez mais em nossas rotinas diárias. Em seu artigo Monteiro,2023 diz que “O ChatGPT, uma linguagem de inteligência artificial (IA) baseada em GPT-3.5, pode ser uma ferramenta poderosa na educação. O ChatGPT é capaz de entender e responder a perguntas em linguagem natural, fornecendo uma solução rápida e eficiente para a interação professor-aluno”, assim como também observa que “O ChatGPT tem o potencial de ser uma ferramenta valiosa para a educação, ajudando os alunos a tirar dúvidas, fornecendo feedback personalizado e melhorando o envolvimento e a motivação dos alunos”, para SILVA et al 2024, “A incorporação do ChatGPT em ambientes educacionais pode proporcionar uma série de benefícios. Para os educadores, a tecnologia oferece uma nova ferramenta para apoio pedagógico, facilitando a criação de materiais didáticos personalizados e a automação de tarefas administrativas”.

A utilização destas ferramentas vem levantando cada vez mais debates principalmente em relação a capacitação dos professores assim como um consenso sobre a ética em torno de suas utilizações. No Brasil, a presença crescente de dispositivos móveis e a ampliação da conectividade em diferentes regiões têm proporcionado oportunidades para a adoção de soluções educacionais digitais. Entretanto, a heterogeneidade socioeconômica do país faz com que existam regiões bem equipadas e outras em que o acesso às tecnologias permanece precário

(CNE, 2019). O debate acerca dos aspectos éticos traz à tona preocupações sobre a privacidade dos estudantes, a proteção de dados sensíveis e a possibilidade de reprodução de vieses algorítmicos (UNESCO, 2019).

Este trabalho tem como objetivo analisar, por meio de um levantamento bibliográfico, as principais potencialidades e dificuldades que a integração da Inteligência Artificial (IA) apresenta para a prática docente nas escolas públicas do Brasil. Gil (1999, p. 65) explicita que a principal vantagem da pesquisa bibliográfica está relacionada ao fato de permitir “[...] ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Isso facilitará a vida do pesquisador quando tiver que lidar com um problema de pesquisa que enfatiza determinadas informações e dados que se encontram muitas vezes dispersos ou fragmentados (BRITO,2021)..

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada através de publicações levantadas utilizando google acadêmico e o Portal de Periódicos Capes, que são uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil, o melhor da produção científica internacional, com um acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo. Foram utilizados os seguintes termos para a busca de artigos: “educação, inteligência artificial, Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), professor, docente e ensino público” e selecionados, após análise dos títulos e resumos, apenas artigos que apresentassem informações de acordo com nossos objetivos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Formação profissional: capacitação dos profissionais para adequação do uso das novas tecnologias.

Inicialmente, devemos destacar que um grande problema apontado em diversos estudos relacionados ao ensino com utilização das novas tecnologias é a dificuldade de produzir materiais didáticos, que está ligada à qualificação dos professores frente a essa nova realidade, temática que vem sendo muito discutida, uma vez que, não havia um preparo técnico prévio para maioria dos educadores. Esta situação foi observada pois diversos professores foram formados tendo por base princípios, métodos e uma perspectiva de ensino tradicional, logo, essa tendência tende a ser replicada e repetida por alguns no momento do seu fazer docente (Souza et al., 2018). Deste modo, muitos foram em busca de estratégias didáticas para articular o uso de ferramentas em seu trabalho docente.

Em seu estudo BARBOSA (2020) durante a pandemia do COVID-19 (que fez com que os professores se adequassem a realidade remota que foi imposta na época) constata que mediante as respostas de seu questionário, a falta de formação e experiência prévia dos professores para produzirem as atividades remotamente (65,7%), além disso, os docentes apontaram habilidades básicas (40,7%) e intermediárias (48,8%) com as TDICs. Com relação ao conhecimento já pré-existente, grande parte dos professores não apresentavam uma boa formação que os facilitaria no ensino remoto, porém esse não é o único problema enfrentado, como mostrado por GESTRADO (2020), embora possuam recursos tecnológicos, mais da metade (53,6%) não possui formação para o uso de ferramentas digitais para a docência. Além disso, o mesmo autor retrata que, caso precisassem realizar atividades de ensino à distância, apenas 3 a cada 10 professores da educação básica possuem tanto recursos tecnológicos quanto preparo necessário à realização das atividades, onde apenas 28,8% dos docentes afirmaram ter facilidade para o uso desses meios, e ainda 17% dos pesquisados não possuem os meios necessários. Marcom e Porto (2023) discutem a importância crescente da tecnologia no contexto educacional e reconhece a necessidade de preparar os estudantes para o mundo digital, mas que por outro lado, é importante que o professor se aproprie desse conhecimento, mas a formação docente nessa área ainda conta com poucas ações efetivas. Para SOARES e PORTO (2023), a realidade das escolas já demonstrava que a tecnologia e, especialmente, o domínio desses instrumentos pelos professores para a sua prática pedagógica era limitado e essa relação professor/meios tecnológicos agravou-se após a pandemia e, vem perpetuando limites e desafios mesmo pós-pandemia.

A introdução de IA nas salas de aula requer que os educadores compreendam como utilizar essas tecnologias de maneira eficaz. Isso implica a necessidade de formação contínua em ferramentas digitais e estratégias pedagógicas que incorporem IA. Programas de capacitação robustos são essenciais para garantir que os professores se sintam confiantes e preparados para integrar a IA em suas práticas de ensino (RIBEIRO,2024). Ainda em seu artigo, RIBEIRO,2024 enfatiza que há resistência à mudança é um desafio comum na implementação de novas tecnologias, incluindo a IA. Alguns educadores podem estar relutantes em adotar essas ferramentas devido a preocupações sobre sua eficácia, complexidade ou impacto sobre suas metodologias tradicionais. Fomentar uma cultura de inovação e colaboração na escola pode ajudar a superar essa resistência, incentivando os educadores a experimentar e explorar o potencial da IA.

Uma preocupação geral nas escolas apontada por BARBOSA,2024 é o aumento da presença da IA, muitas questões surgirão sobre o papel do professor no processo educacional.

Porém, um dos aspectos mais importantes da função do educador perante seus alunos, é sua capacidade de servir como modelo e orientador, já que as máquinas não possuem o dom de se colocar no lugar do outro, nem conseguem sentir, entender os sentimentos e assim obsequiar um atendimento de ser humano para ser humano.

Com base na literatura levantada podemos verificar que formação continuada dos professores é amplamente discutida devido a rápido avanço das TICs, sobretudo ao uso das IAs. Onde a grande maioria acaba se adaptando por conta própria, pois a maioria esmagadora das escolas públicas não estão equipadas adequadamente como será discutido abaixo. Desta forma os professores acabam utilizando de seus próprios conhecimentos adquirido no dia a dia, pois assim como as escolas o governo também não tem dado muito recursos a estes profissionais.

3.2 A utilização das inteligências artificiais na produção de material didático e aplicação de conteúdo.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta Inteligência Artificial (IA) como itinerários formativos como descrito em (BRASIL, 2018) “Os itinerários formativos – estratégicos para a flexibilização da organização curricular do Ensino Médio, pois possibilitam opções de escolha aos estudantes – podem ser estruturados com foco em uma área do conhecimento, na formação técnica e profissional ou, também, na mobilização de competências e habilidades de diferentes áreas, compondo itinerários integrados, nos seguintes termos das DCNEM/2018”. Desta forma nas escolas de forma estruturada o estudo de IAs nas escolas são apenas de forma extracurricular, sendo mencionada no documento apenas no segmento de matemática sendo: “II – matemática e suas tecnologias: aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em resolução de problemas e análises complexas, funcionais e não-lineares, análise de dados estatísticos e probabilidade, geometria e topologia, robótica, automação, inteligência artificial, programação, jogos digitais, sistemas dinâmicos, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino” (BRASIL,2018). Podemos então ressaltar que a utilização de IA nas escolas ainda não é exigida seja como ferramenta ou estuda em alguma disciplina.

A utilização da IA no ensino fica então em caráter do próprio professor, onde pode ser utilizada para criação de novas formas de ensinar, elaboração de textos ou exercícios, assim como formas mais criativas, podendo elucidar conteúdos de forma mais dinâmicas. Isso levanta uma indagação de como estes profissionais estão se adequando a ferramenta, e como vem sendo os resultados.

O ChatGPT representa uma inovação significativa no campo da educação, trazendo uma série de impactos que transformam tanto o processo de ensino quanto a forma como os alunos interagem com o conhecimento. Além disso, o ChatGPT pode atuar como uma ferramenta valiosa para personalização do aprendizado, tornar as aulas mais dinâmicas. Ainda, tal programa pode servir de auxílio para diversas atividades, tanto para os professores quanto para os alunos (SILVA et Al, 2024), e levanta uma preocupação destacando “a dependência excessiva desses sistemas pode levar a uma redução na capacidade dos alunos de realizar pesquisas independentes e desenvolver habilidades de pensamento crítico”.

Um grande gargalo na Educação em Ciências se refere em recursos que o próprio professor, junto com os estudantes, possa elaborar os seus materiais. Estes podem ser criados a partir da construção de modelos de simulação, os quais permitem inserir os estudantes como protagonistas no processo de aprendizagem (TEODORO, 2023). GROSSI (2023) lista 10 formas que os professores podem integrar a IA em suas aulas, conforme a tabela abaixo:

Tabela 1 - FONTE: Contribuições da inteligência artificial para a educação: uma entrevista com o CHATGPT (GROSSI,2023)

1ª) Familiarize com o ChatGPT. Crie uma conta e comece a testar a ferramenta;
2ª) Antes de usar o ChatGPT converse com os alunos, promova debates sobre a IA. Isso vai ajudar o professor a compreender se seus alunos já a usam e, também vai permitir fazer os acordos acadêmicos sobre o seu uso;
3ª) Oriente os alunos a serem éticos, lembre-se que ensinamos pelo exemplo. Então, mostre ao aluno como produzir e, indicar que este texto foi produzido pelo ChatGPT. Isso vai ajudá-los a combater o plágio;
4ª) Mostre para seus alunos a importância de duvidar das respostas dadas pela IA. Ensine a eles identificar onde pode estar os possíveis erros e, como verificar a veracidade das respostas recebidas. Isso vai ajudar aos alunos a desenvolverem o pensamento crítico;
5ª) Ensine os alunos a elaborarem boas perguntas. Agora, mais importante que a resposta, é a qualidade e a clareza da pergunta;
6ª) Use a IA como complemento das aulas, trazendo um fator motivador para os alunos, afinal eles gostam de tecnologias. Ela não vai substituir todo o processo de ensino e aprendizagem;
7ª) Promova debates sobre os conteúdos pedagógicos entre, os alunos e a IA tendo o professor como mediador;
8ª) Incentive a escrita coletiva entre os alunos e a IA. Pode ser a produção de um texto, de um resumo e até de uma apresentação;
9ª) Use as diversas atividades e os recursos que o ChatGPT permite, como: criar questionários (para testar os conhecimentos dos alunos); criar tópicos de artigos; criar planos de aula; apresentações como, por exemplo, o power point; recursos visuais como imagens, pôsteres e/ou vídeos;
10ª) Se prepare para os impactos negativos da IA na educação.

Com base nesta tabela, podemos concluir que autor foca primeiramente na preparação do professor e o entendimento da ferramenta. Compreender o uso atual pelos alunos e estabelecer acordos acadêmicos sobre o uso ético, combater o plágio e promover a honestidade acadêmica, para assim desenvolver o pensamento crítico e a checagem de fatos. Também do enfoque na qualidade e clareza da pergunta como habilidade essencial no contexto da IA, já com relação ao uso das IAs como complemento das aulas, adicionar um fator motivacional

(tecnologia) sem substituir o processo de ensino-aprendizagem. Desta forma estimular a discussão crítica e a interação mediada pelo professor e fomentar a colaboração e o uso produtivo da IA na criação de conteúdo. Para além disto, o uso das IAs pode otimizar o trabalho pedagógico e diversificar as atividades de avaliação/produção e por fim ter consciência dos desafios e desenvolver estratégias de mitigação e adaptação.

3.3 Potencialidades e dificuldades para docentes quanto ao rendimento de suas disciplinas com a utilização da inteligência artificial.

O futuro do trabalho docente na era da IA envolve uma redefinição dos papéis e responsabilidades dos educadores. Com a automação de tarefas administrativas e a personalização do ensino, os professores podem focar em aspectos mais criativos e inspiradores do ensino, como o desenvolvimento de projetos e a orientação personalizada dos alunos (DA SILVA, 2025). Segundo SOUZA (2023), o equilíbrio entre a atuação do professor e o uso direcionado das tecnologias com IA, pode elevar os níveis da educação brasileira e fazer a diferença, incluindo as necessidades individuais de aprendizagem de cada aluno de uma forma personalizada e direcionada. Abaixo uma tabela com potencialidades e desafios citados por BUITRAGO et. Al 2025:

Tabela 2 - FONTE: BUITRAGO et al 2025. Formação de Professores e Inteligência Artificial: estudo sobre desafios e possibilidades a partir das realidades brasileira e colombiana

Categoria	Tópico	Descrição Detalhada
Desafios	Exclusão Digital	Nem todos os alunos têm acesso equitativo às tecnologias necessárias (como a internet), o que pode ampliar as desigualdades educacionais. ("O acesso escasso ou inexistente à Internet para algumas populações estudantis.")
Potencialidades	Personalização da Aprendizagem	A IA pode adaptar o conteúdo e o ritmo de ensino às necessidades individuais de cada aluno, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e motivadora. ("Personalização da aprendizagem, para melhores resultados, de acordo com o perfil do aluno.")
Desafios	Dependência de Tecnologia	Uma dependência excessiva da IA pode diminuir a capacidade dos alunos de pensar criticamente e resolver problemas por conta própria. ("O aluno se tornando dependente da IA.")
Potencialidades	Automação de Tarefas	Tarefas repetitivas e administrativas podem ser automatizadas, liberando tempo para os professores se concentrarem em atividades de maior valor agregado, como tutoria e desenvolvimento socioemocional. ("Automação de processos.")
Desafios	Privacidade de Dados	A coleta e análise de grandes quantidades de dados dos alunos levanta preocupações sobre a proteção de suas informações pessoais e a ética no uso desses dados. ("Privacidade e ética no uso de dados.")
Potencialidades	Análise de Dados	A IA pode fornecer informações valiosas sobre o progresso do aluno, permitindo que os professores identifiquem áreas de melhoria e ajustem suas estratégias de ensino. ("A IA pode fornecer novas

		ferramentas e estratégias que nos convidam a repensar as estratégias usadas.")
Desafios	Vieses Algorítmicos	Os sistemas de IA podem perpetuar e amplificar preconceitos existentes na sociedade, afetando desproporcionalmente certos grupos de alunos. ("Desafios éticos e criativos!")
Potencialidades	Novas Maneiras de Interagir	Chatbots e assistentes virtuais podem oferecer suporte 24/7 aos alunos e facilitar a colaboração e o brainstorming. ("Novas oportunidades para aproximar os alunos e suas famílias do mundo moderno.")
Desafios	Formação de Professores	A falta de formação adequada para os professores sobre o uso eficaz da IA é um grande obstáculo à sua adoção.

Ainda em seu estudo, BUITRAGO et al (2025) descreve a percepção dos professores sobre estes pontos negativos e positivos do uso da IA “Os professores compartilharam experiências positivas e negativas com o uso da IA em sala de aula. As experiências positivas incluem a complementação dos processos de formação, enquanto as negativas apontam para a dependência excessiva dos estudantes em relação às ferramentas de IA.”

No que se refere a ética adotada pelas instituições RIBEIRO (2024) aponta que a implementação de sistemas de IA frequentemente requer a coleta e análise de grandes volumes de dados dos alunos, incluindo desempenho acadêmico, engajamento e, em alguns casos, informações pessoais. Essa coleta de dados levanta preocupações significativas sobre a privacidade dos alunos e a segurança da informação. É essencial que as instituições educacionais implementem políticas rigorosas de proteção de dados e garantam transparência sobre como as informações dos alunos serão utilizadas.

No que se refere à dimensão do professor, no quadro da construção da sua profissionalidade, é essencial que este, por iniciativa própria, procure socializar-se com as ferramentas da IA e, nesta perspectiva, procure utilizar e incentivar a sua utilização pelos estudantes, com total transparência e pré-disposição para exercer todo apoio necessário, com vista à otimização dos ganhos e minimização de todos os fatores de risco elencados (DZECO, 2025).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Formação Profissional emerge como o pilar central para a efetiva e ética incorporação das Novas Tecnologias, em particular a Inteligência Artificial (IA), no panorama educacional. O presente estudo demonstrou que a maioria dos educadores, cuja base formativa é tradicional, enfrenta desafios consideráveis, notadamente a dificuldade na produção de materiais didáticos digitais e uma lacuna de preparo técnico frente às demandas do ensino mediado por IA. Essa

carência formativa, muitas vezes negligenciada pelas políticas institucionais, força a adaptação por meios próprios, limitando o potencial pleno dessas ferramentas.

Por outro lado, as tecnologias oferecem promessas transformadoras. Os dados revelam grandes potencialidades, como a Personalização da Aprendizagem, a Automação de Tarefas administrativas e a Análise de Dados para aprimorar as estratégias pedagógicas. Contudo, a concretização desses benefícios depende diretamente da capacidade da formação docente em mitigar riscos como a exclusão digital, a dependência excessiva dos alunos em relação à tecnologia, e as preocupações éticas que envolvem a privacidade de dados e os vieses algorítmicos.

Neste contexto, o papel do professor é reforçado e ressignificado. O educador deve atuar como o mediador ético e crítico, transformando a IA em um complemento dinâmico que estimula o pensamento crítico e o uso responsável. A tecnologia, portanto, não substitui a função humana de orientação e modelagem, mas exige do docente um novo conjunto de competências para integrá-la com intencionalidade pedagógica

5. REFERÊNCIAS

AMEM, B. M. V., & NUNES, L. C. (2006). Tecnologias de informação e comunicação: contribuições para o processo interdisciplinar no ensino superior. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 30, 171-180.

BARBOSA, A. T.; FERREIRA, G. L.; KATO, D. S. O ensino remoto emergencial de Ciências e Biologia em tempos de pandemia: com a palavra as professoras da Regional 4 da Sbenbio (MG/GO/TO/DF). *Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio*. v. 13. n. 2. p. 379-399. 2020.

BARBOSA, R. M. Y. O. Inteligência artificial na educação: será para o mal? será para o bem?. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 10, n. 8, p. 706–712, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i8.15054. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/15054>. Acesso em: 4 dez. 2025.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). (2018). Institui diretrizes para a educação nacional. Recuperado de https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf Acesso em: 25 nov. 2025

BRITO, A. P. G., de OLIVEIRA, G. S., & da SILVA, B. A. (2021). A importância da pesquisa bibliográfica no desenvolvimento de pesquisas qualitativas na área de educação. *Cadernos da FUCAMP*, 20(44).

BUITRAGO, A. F.; DA SILVA, C. N. N.; FAVARO, R. F. Formação de Professores e Inteligência Artificial: estudo sobre desafios e possibilidades a partir das realidades brasileira e colombiana. *Revista Eixo*, Brasília, v. 14, n. 2, p. e02, 2025. DOI: 10.19123/REixo.v14n2.02. Disponível em: <https://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/revistaeixo/article/view/290>. Acesso em: 3 dez. 2025.

CNE.Parecer sobre Tecnologias Digitais na Educação. Conselho Nacional de Educação, 2019. <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/parecer-cp-2019> Acesso em: 20 nov. 2024.

DA SILVA, J. P.; DE OLIVEIRA, L. C. S.; DE REZENDE E SILVA, D. A.; DE OLIVEIRA, V. J.; DA SILVA, C. R. A percepção de professores sobre o uso de ia em sala de aula: barreiras e oportunidades. ARACÊ , [S. l.], v. 7, n. 7, p. 35637–35651, 2025. DOI: 10.56238/arev7n7-027. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/6316>. Acesso em: 3 dez. 2025.

DANNA, M. F; MATOS, M. A. Ensinando Observação: uma introdução. 4 ed. São Paulo: Edicon, 1999.

DZECO, E. A. Percepção dos professores sobre os benefícios e desafios da inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem no ensino superior em moçambique. epistimoniki: Revista de Educação, Práticas Interdisciplinares e Inovação Científica, [S. l.], v. 2, n. 2, 2025. DOI: 10.56579/epistimoniki.v2i2.46. Disponível em: <https://revistas.luminascholar.org/epistimoniki/article/view/46>. Acesso em: 3 dez. 2025.

MARCOM, J. L. R., & PORTO, A. P. T. (2023). O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO COM ÊNFASE À FORMAÇÃO DOCENTE. Revista De Ciências Humanas, 24(3), 229–246. <https://doi.org/10.31512/19819250.2023.24.03.229-246>

GESTRADO. Trabalho docente em tempos de pandemia –relatório técnico. GESTRADO/ UFMG, 2020. Disponível em: https://www.uncme.org.br/Gerenciador/kcfinder/upload/files/cnte_relatorio_da_pesquisa_covid_gestrado_v02.pdf. Acesso em: 10 nov. 2025.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo, SP: Atlas, p 65. 1999.

GROSSI, M. G. R.; ROSA, R. V.; AGUIAR, C.; RIOS, D. F.; BAIA, F. J. Contribuições da inteligência artificial para a educação: Uma entrevista com o ChatGPT. Synthesis, Revista Digital FAPAM, v. 12, n. 1, 2023.

MONTEIRO, J. C. S. Assistente ChatGPT na educação: possibilidades e desafios. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação-REASE, v. 9, n. 6, p. 2899-2906, 2023.

RIBEIRO, M. V. M. O impacto da inteligência artificial na educação: oportunidades e desafios nas escolas. REVISTA DELOS, [S. l.], v. 17, n. 61, p. e2309, 2024. DOI: 10.55905/rdelosv17.n61-147. Disponível em: <https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/2809>. Acesso em: 4 dez. 2025.

SILVA, W. M. da; DIAS, A. I. L.; LINO, B. C.; OLIVEIRA, C. C. de; FRANÇA, F. A. dos S.; LANGARO, K. G. de O.; PEREIRA, L. de S.; FERRAZ, L. D.; ROCHA, N. G. da; FERREIRA, P. B.; PERES, S. K. S. R.; PINTO, V. A. C. Conhecendo o CHATGPT e seus impactos na educação. . REVISTA FOCO, [S. l.], v. 17, n. 9, p. e5794, 2024. DOI: 10.54751/revista_foco.v17n9-141. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/5794>. Acesso em: 5 nov. 2025.

SOARES, M. de O., & PORTO, A. P. T. (2023). EDUCAÇÃO COMO REINVENÇÃO DA VIDA PÓS-PANDEMIA. Educação Em Foco, 27(1), 27072. <https://doi.org/10.34019/2447-5246.2022.v27.38690>

SOUZA, J. D. et al. O uso das tecnologias digitais nas escolas do município de Assú – RN. In: Anais do III Congresso sobre Tecnologias na Educação. v. 3. p. 468-475. 2018.

SOUZA, J. F. Aplicação da Inteligência Artificial (IA) nos cursos a distância. In: Direitos, Tecnologias e Educação: Contribuições Abrangentes. p. 67. Schreibern, 2023.

TEODORO, P. V.; GOMES, D. C. M. .; SILVA, L. dos R. R. . a inteligência artificial a partir do raciocínio qualitativo: panorama de materiais didáticos no ensino de ciências naturais. Boletim de Conjuntura (BOCA), Boa Vista, v. 16, n. 47, p. 378–390, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10207026. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/2702>. Acesso em: 5 nov. 2025.

VALENTE, G. S. C. et al. O ensino remoto frente às exigências do contexto de pandemia: reflexões sobre a prática docente. Research, Society and Development, v. 9, n. 9, p. e843998153-e843998153. 2020.

UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development. Paris: UNESCO, 2019. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366994> Acesso em: 5 nov. 2025